

“UY” KONSEPTINING O‘ZBEK MAQOLLARIDAGI SEMANTIK MA’NOLARI

Ziyotova Surayyo Erkin qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti, (PhD),

G‘olibova Omina Sherzodbek qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248038>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili va madaniyatida markaziy o‘rin tutadigan “uy” konseptining semantik xususiyatlari maqollar misolida tahlil qilingan. Tadqiqotda konsept tushunchasiga nazariy ta’rif berilib, uning madaniy qatlam va milliy mentalitet bilan bog‘liqligi ochib berilgan. “Uy” konseptini o‘z ichiga olgan maqollarni uchta asosiy guruhga: “Vatan”, “turar joy/makon” va “oila” semantik maydonlariga ajratgan holda tadqiq etadi. Har bir guruh xalqning hayotiy tajribasi, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlari nuqtayi nazaridan lisoniy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: konsept, kognitiv tilshunoslik, maqol, “uy” konsepti, semantika, milliy mentalitet, madaniy qatlam, Vatan, oila, olamning lisoniy manzarasi.

Annotation. This article analyzes the semantic features of the concept "home" (uy) in Uzbek proverbs, which holds a central place in Uzbek language and culture. The study provides a theoretical definition of the "concept" and reveals its connection with the cultural layer and national mentality. The author examines proverbs containing the concept of "home" by categorizing them into three main semantic groups: "Motherland", "Accommodation/Place", and "Family". Each group is linguistically analyzed in terms of the people's life experience, values, and social relations.

Key words: Concept, cognitive linguistics, proverb, concept of "home", semantics, national mentality, cultural layer, Motherland, family, linguistic world picture.

Аннотация. В данной статье на примере пословиц анализируются семантические особенности концепта «дом», занимающего центральное место в узбекском языке и культуре. В исследовании даётся теоретическое определение понятия «концепт», а также раскрывается его связь с культурным слоем и национальным менталитетом. Пословицы, включающие концепт «дом», рассматриваются в рамках трёх основных групп: «Родина», «жилище/пространство» и «семья». Каждая группа подвергается лингвистическому анализу с точки зрения жизненного опыта народа, его ценностей и социальных отношений.

Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, пословица, концепт «дом», семантика, национальный менталитет, культурный слой, Родина, семья, языковая картина мира.

Konsept - madaniyat uchun ahamiyatli va til egalari jamoasi ongida aks etgan, muayyan voqelik sohasida o‘rin olgan hamda u yoki boshqa til shakllarida o‘z in‘ikosini topgan murakkab hosiladir. N.D.Arutyunovanning talqinicha, konsept - milliy an‘ana, folklor, din, hayotiy tajriba, san‘at obrazlari, his-tuyg‘ular va qadriyatlar tizimlarining o‘zaro harakati natijasi bo‘lgan falsafiy tushuncha sanaladi. Konseptlar «inson bilan olam o‘rtasida vositachilik qiladigan o‘ziga xos madaniy qatlam»ni hosil qiladi¹. “Konsept, ko‘proq so‘zlar bilan ekstralingvistik voqelik o‘rtasidagi vositachi hisoblanib, biroq so‘zning ma‘nosi faqat konseptlardan iborat bo‘lib qolishi kerak emas. Binobarin, konsept to‘g‘risida gapirganda so‘zning ma‘nosi, o‘zaro nisbatli tushunchalarni e‘tiborga olish lozim. Chunki belgini ifodalagan konsept so‘z ma‘nosiga aylanadi”². Konseptlar inson ongida nafaqat so‘zlarning lug‘aviy ma‘nolari asosida, shu bilan birga shaxsiy hamda xalqning madaniy-tarixiy tajribasi negizida vujudga keladi. Bunday tajriba

¹ Арутюнова Н. Д. Логический анализ языка. Ментальные действия. - М.: Наука, 1993. – С. 38.

² Кубрякова Е.С. Кратком словаре когнитивных терминов. М., 1996. – С. 57.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

qanchalik boy, konsept doirasi qanchalik keng bo'lsa, so'zning, konseptning barcha jihatlarini aks ettiradigan hissiy aurasini ham shunchalik keng bo'ladi. Konseptni madaniyatning inson ongida qoldirgan o'chmas izi, madaniyat insonning mental olamidan o'rin olishida egallaydigan shakli sifatida talqin qilishimiz mumkin. Shuningdek, konsept "madaniy boyliklar ijodkori" emas, balki oddiy bir odamning madaniyatning mazmun-mohiyatini tushinishda va ayrim hollarda unga ta'sir ham qilishida vosita vazifasini o'taydi.

Konseptning birgina "uy" asosida namoyon bo'ladigan maqollar turli ma'nolarda ifodalangan. Shu sabab, o'zbek va ingliz xalq maqollari tahlilga tortildi va bu maqollarni quyidagi semantik guruhlarga ajratishimiz mumkin:

1. "Vatan" ma'nosini ifodalovchi maqollar:

O'z uyim – o'lan to'shagim; O'z uyini yoritmagan chiroq, o'zganikida mash'al emas; It o'z uyida botir; Har qush o'z uyasida erkin; Begonaning dang'illama saroyidan, o'zingning kulbayi vayronang yaxshi; Har kim o'z uyida podsho.

Insoniyat uchun Vatan qanchalik buyuk tushuncha. Aynan odamzotning Vatani, avvalo, uyidan boshlanadi. "O'z uyim – o'lan to'shagim" maqolida o'lan so'zi o't, maysa ma'nosini ifodalab keladi. Zero o'zimizning yurtning maysalari har bir yurtdoshimizga o'zining beminnat makonidir. Shundan kelib chiqqan holda maqol tor ma'noda uy, o'rin mazmunini ifodalasa, keng ma'noda Vatan uning muqaddasligini ifodalaydi. "O'z uyini yoritmagan chiroq, o'zganikida mash'al bo'lmas" maqoli ko'chma ma'noda ifodalangan bo'lib, majoz orqali mazmun ifodalangan. O'z yurtining farovonligiga, rivojiga chiroq kabi yoritib hissa qo'shmagan inson, qanday qilib begona makonga zarracha bo'lsa ham mash'al kabi yoritadi, degan mazmuni ifodalab keluvchi maqolda ham "uy" bevosita Vatan ma'nosida namoyon bo'lmoqda. Maqollar turlicha badiiy ifodaga ega bo'lsa-da, ularning barchasida Ona yurt, Vatan, makonning ulug'ligi, odamzot o'z makoni, diyorida erkinlik bilan yashay olishini ochib bergan.

2. "Turar joy, o'rin" ma'nosini ifodalovchi maqollar:

Yaxshi o'g'il uy tuzar, yomon o'g'il to'y buzar; Mehmon kelgan uyning chirog'i ravshan; Uyingga mehmon kelsa, itingni tur dema; Uyga kelganni it qopmas; Uyi buzuq o'nnglanur, o'yi buzuq o'nnglanmas; Uyga jihoz, odamga aql yarashar; Uyda yotma sel olar, tepada yotma yel olar; Bolali uy – xandon, bolasiz uy – zindon; Bolali uy –jannat, bolasiz uy –minnat; Uyi tozaga gard yuqmas, gard yuqmasa ham dard yuqmas; Qarovsiz uy –tashlandiq o'ra.

Ma'lumki, insoniyat tabiatan biror maqsadni ko'zlab yashaydi. Shu boisdan ham maqsadi yo'lida tinmay harakat qiladi. Agar bu holat o'ylaganimizdek chiqmasa, hafsalamiz pir bo'lib, jahlg'a berilib qolishi mumkin. Ayni shu vaziyatga turli xalqlar har xil ko'rinishda o'z tafakkuriy ijodini yaratadi. Xususan, o'zbek xalqida "Burgaga achchiq qilib, ko'rpangni kuydirma" maqoli yuzaga kelgan. O'zbek maqolida milliy turmush-tarzimizni ko'rsatib beruvchi obyekt bu – ko'rpa hisoblanadi. Ushbu buyum maishiy turmushimizda eng kerakli narsalardan biridir. Bu orqali arzimagan narsaga jahl qilib, eng aziz narsangdan ayrilma kabi mohiyatni ochib bera olgan. "Yaxshi o'g'il uy tuzar, yomon o'g'il to'y buzar" – keltirilgan maqolda "uy" konsepti makon, joy ma'nosini ifodalab kelmoqda. Maqolning umumiy mazmuni tarbiya haqida bo'lib, yaxshi o'g'ilning odobi makon qilib, bunyodkorlik qilishi kerakligi haqida fikr bo'lib, maqolning ikkinchi qismi, birinchi qismining zidi sifatida keltiriladi. "Mehmon kelgan uyning chirog'i ravshan", "Uyingga mehmon kelsa, itingni tur dema" – ushbu maqollar ham "uy" konsepti makon ma'nosini ifodalagan bo'lib, maqolning umumiy mohiyati mehmondorchilik, mehmon kutish odobi haqidadir. "Uyi buzuq o'nnglanur, o'yi buzuq o'nnglanmas" – ma'lumki, moddiy holat sekin-asta tiklanishi mumkin, ma'naviy dunyo zaif uni tiklash qiyindir. Ayni shu maqolning mohiyatida shu falsafa yotibdi. "Uyda yotma sel olar, tepada yotma yel olar" – xalqimiz azaldan mehnatkash xalqdir, ushbu maqolning mohiyatida dangasalik salniy illat ekanligi ochib berilgan bo'lib, ushbu konsept esa o'rin mazmunini ifodalagan. "Uyi tozaga gard yuqmas, gard yuqmasa ham dard yuqmas", "Qarovsiz uy – tashlandiq o'ra" – ushbu maqollar zamirida sarishtalik, tozalik mohiyati yotadi. Bu maqollard ham "uy" konsepti makon semasini bajarsa, qolgan leksik birliklar maqol tub mohiyatini ochib berishdagi konseptual belgilardir. "Bolali uy – xandon, bolasiz uy – zindon", "Bolali uy –jannat, bolasiz uy – minnat" – o'zbek millati bolajon, oilaparvar xalq. Shu

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

bois ham ushbu maqollarda “uy” konsepti makon mazmunini ifodalasada, undagi “*bolali*”, “*bolasiz*” kabi konseptual birliklar maqol mohiyatida oilaviy munosabatlar, bolajonlikni ifodalab kelgan. Bu esa o‘zbek madaniyatida farzand ahamiyati, u uyni quvonchga yoki g‘amga to‘ldiruvchi muhim bir omil ekanligini anglashimiz mumkin.

3. “Oila” ma’nosini ifodalovchi maqollar:

Uyi boshqa – mungi boshqa, o‘yi boshqa g‘am bilmas; Uyiga sig‘magan – eliga sig‘mas; Uyim sinch, ko‘nglim tinch; Uyda rohati yo‘qning ishda unumi yo‘q; Tuzdagi bilan emas, uydagi bilan bo‘l; Oshsiz uy bor-u, janjalsiz uy yo‘q; Uy ziynati – xotin; Bir janjal chiqqan uydan qirq kun baraka ketadi. O‘rgimchak ham o‘z uyim deydi; O‘g‘ilga o‘ttiz uydan tilov bor, qizga qirq uydan so‘rov bor; Bosh bo‘lmagan uyda, otasi turib, o‘g‘li so‘zlar; Yetim yetti uydan osh ichar; Yaxshilik qil uyingga aytma; Yomon mo‘ridan achchiq tutun chiqar, yomon uydan sassiq gap.

Ushbu maqollarda “uy” konsepti orqali oila, oilaviy munosabat aks etgan. Bu esa xalq turmush hayotida “uy” konsepti zamirida oila stimuli yetakchi ekanligini ochib bera oladi. “Uy” konseptida oila semasini ifodalovchi maqollarning mazmuniy tahlil qilib, bu orqali xalq madaniyati tilning to‘plovchi zarixasi bo‘lmish maqollarda qay darajada aks etganini aniqlashga harakat qilamiz: “*Uyi boshqa – mungi boshqa, o‘yi boshqa g‘am bilmas*” – ma’lumki, har bir oilaning o‘z g‘am-u quvonchlari bo‘ladi, albatta, bu oilaning a’zosi shu tashvish-u quvonchlar bilan yashaydi. Bu yerda mung – hazinlik ma’nosini bildirib, quvonchli damlarda begonalar ham sherik bo‘lishi mumkin, ammo mushkul vaziyatda o‘zingnikilar doimo yonma-yon bo‘ladi. Zeroki, uyi, oilasi boshqa bo‘lgandan keyin o‘yi g‘amlari ham boshqa bo‘lishini dono xalqimiz ushbu maqolda mahorat bilan ochib bera olgan. “*Uyda rohati yo‘qning ishda unumi yo‘q*” - ushbu maqolda oilaviy xotirjamlik inson faoliyatining har bir jarayoniga ta’sir qilishi yoritib berilgan. “*Uyim sinch-ko‘nglim tinch*” o‘zbek maqoli esa mazmunan muqobil variant sifatida keltirishimiz mumkin. *Sinch* so‘zining ma’nosi bino, inshootlarning yog‘och qismi mazmunini bildirib, inshootni qurishda *sinch* qism asos vazifasini bajarib, uning mustahkamligini ta’minlaydi. Oilaviy munosabatlar mustahkam bo‘lsa, insonning ko‘ngli xotirjam bo‘ladi. “*Oshsiz uy bor-u, janjalsiz uy yo‘q*” - ma’lumki, har bir oilada kelishmovchiliklar, moddiy qiyinchiliklar bo‘ladi. Bu maqolda, aynan, xalqimiz janjalsiz oila bo‘lmasligi, lekin bu orqali o‘tkinchi holatligi, turmushda har xil vaziyatlar bo‘lishidan ogohlantiradi. Tabiiyki, boshqa millat vakillarining dunyoni lisoniy bilish manzarasida ham shu kabi milliy-madaniy o‘ziga xoslikni anglatuvchi mavzuiy guruhlar bo‘ladi. Masalan, yapon millatiga mansub kishilarning tilida ularning milliy taomi *sushi* bilan bog‘liq, qardosh qozoq xalqi tilida esa *beshbarmoq* taomi bilan aloqador maqollar uchraydi, shu nomlar aytilganda assotsiativ tarzda o‘sha xalq vakillari yodga tushadi. Xususan, o‘zbek maqollarida ham *osh*, *qazi* kabi lingvokulturemalar taom nomini anglatish bilan birga o‘sha til egalarining madaniyat ifodasi tarzida namoyon bo‘ladi. “*Bir kun janjal chiqqan uydan qirq kun baraka ketadi*” - yuqoridagi maqolda xalqimiz turli oilaviy munosabatlarga tayyorlab bormoqda, lekin bu maqolda nizoli munosabatlarga nasihat yo‘li bilan xalqni ogohlantiradi. Zeroki, oiladan baraka uchishi o‘zbek mentalida salbiy bo‘yoqdorlikka ega hodisa hamda baraka tushunchasi o‘zbeklarning madaniy qadriyatini ifodalaydi. O‘zbeklarda uydan qut-baraka ko‘tarilishi o‘ziga xos madaniy qarashni ifodalasa, inglizlarda ushbu madaniy qarashga teng komponent baliqni tutolmalik va bu esa uydagi janjalning natijasi degan tushuncha mavjud. “*Tuzdagi bilan emas, uydagi bilan bo‘l*” – ushbu maqolda ham oila a’zolarining o‘rni naqadar muhim ekanligi yoritilgan hamda tuz leksemasi qism orqali butunni ifodalab, metonimiyani hosil qilgan. “*Uy ziynati – xotin*” – inson yangi uy olar ekan, uni bezatish uchun turli buyumlar sotib oladi, ammo ayol kishi buyummaski, uyni buyum bo‘lib bezatsa, lekin bu maqolning tub zamirida “uy” konsepti orqali oila assotsiatsiyasi ifodalangani bois, oilani ziynatlab, saramjon qiluvchi, oilani oila qiluvchi shaxs xotin, ayol e’tirof etilmoqda. “*O‘rgimchak ham o‘z uyim deydi*” – maqollar shunday tabiatga egaki, xalqimiz o‘z o‘y-fikrlarini ham zohiriy ma’nosida, ham botiniy ma’noda ifodalab kelgan. Xususan, ushbu maqolda ham o‘rgimchak garchi to‘rlar orasida yashasa ham, ammo u uchun o‘sha to‘rdan yasalgan uyi aziz o‘zi intiladigan makonidir. Maqolning bu zohiriy ma’nosida uy makon semasini ifodalab kelsa, botiniy ma’nosida oila semasini ifodalab keladi. Sababi bu dunyoda har bir mahluqot oilaga intiladi. Bu oila eng aziz dargohdir. *Ot olsang uying bilan*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

kengash, Ot sotsang ovuling bilan. Maqolda uy va ovul leksemalarining “yaqin inson” hosila ma’nosi metomiya orqali namoyon bo’lgan. Ovul leksik birligi o’zbek turmush tarzini ifodalovchi madaniy lakuna vazifasini bajarmoqda. “O’g’ilga o’ttiz uydan tilov bor, qizga qirq uydan so’rov bor” – xalqimiz azaldan oilaparvar xalq. Shu sababli ham ushbu maqolda xalqning niyati, oilaparvarligi keng ochib berilgan. “O’g’ilga o’ttiz uydan tilov bor” – albatta, qiz o’stirayotgan xonadon qizini yaxshi kuyovga berishni niyat qiladi. Bu maqolda o’ttiz oila bo’lsa, o’ttiz oila hamshunday tilov, ya’ni niyat qiladi, demoqchi; “Qizga qirq uydan so’rov bor” – qizi bor oilani, albatta, so’rovchi sovcilar bo’ladi, shu nuqtayi nazardan maqolda “uy” konsepti ortidagi sema orqali xalqimizning o’y-fikrlari, niyatlari, madaniyati ochib berilgan. “Bosh bo’lmagan uyda, otasi turib, o’g’li so’zlar” – ma’lumki, o’zbek madaniyatida oila boshlig’i ota hisoblanadi. Otaga ko’p vazifa yuklanadi va oila boshlig’i sifatida qattiqqo’llik, lafzlilik, oriyat kabi fazilatlarini qachonki o’zida namoyon qila olsa, oilaviy munosabatlarni shunchalik yo’lga qo’ya oladi. Ikkinchi tomondan esa bu oilaviy birdamlik mazmunini ifodalaydi, shuningdek, tarbiyaning ahamiyatini yoritib beradi. “Yetim yetti uydan osh ichar” – xalqimiz azaldan yetim-yesirlarning boshini silagan xalq. Shuning uchun ham ushbu maqolda “yetti uyda” yetti oiladan “osh ichar” mehr ko’rar degan ma’noda kelmoqda. Bu orqali “uy” konsepti oila ma’nosini ifodalayotgan bo’lsa-da, maqoldagi konseptual belgilar orqali xalqimizning samimiyigi, bolajonligini ifodalamoqda. Ma’lumki, muqaddas kitoblarning tub mohiyati bir g’oyani ilgari suradi. Xususan, musulmon olamida ham ushbu qarashni ifodalovchi hadis mavjud: “Qarindoshlariga zakot bergan odamga ikkita savob tekkaydir – biri qarindoshlariga oqibat qilgani uchun, ikkinchisi – zakot bergani uchun” deb payg’ambarimizdan rivoyat qilishadi. Demak, diniy qarashlar ham umuminsoniy mazmundagi maqollarning shakllanishida katta ahamiyatga ega. “Yaxshilik qil uyingga aytma”, “Yomon mo’ridan achchiq tutun chiqar, yomon uydan sassiq gap”. Birinchi maqolda xalqimiz insonning kamtar bo’lishi, yaxshilik bilan maqtanishi kibrga aylanib ketishidan ogohlantirib hatto uyingga, ya’ni oila a’zolarimizga aytmalik kerakligini ta’kidlasa, ikkinchi maqol salbiy bo’yoqdorlikka ega bo’lib, obrazli orqali fikr bayon qilingan. Mo’ri qachonki noz bo’lsa, undan bir tutab, bir tutamay achchiq tutun chiqadi, endi shu orqali dono xalqimiz yomon oiladan sassiq gap, ya’ni g’iybat chiqadi, deb nasihat qiladi. Maqoldagi “uy” konsepti oilani bildirgan, ammo “yomon”, “sassiq gap” kabi konseptual belgilar mazmunning tub mohiyatini yoritishda alohida ahamiyatga egadir. Demak, ushbu maqollardagi “uy” konseptida makon ma’nosidan ko’ra oila mazmuni yetakchiligi, bu maqollar bilan tanishganda bevosita o’zbek madaniyati uchun oila, oilaviy munosabatlar naqadar yetakchi o’rin egallaganini anglashimiz mumkin. Shuningdek, ushbu maqollarning mohiyatini anglashda konseptual belgilarning o’rni ham kattadir.

Demak, “Uy” konsepti bilan bog’liq maqollarning semantik jihatdan tahlil qilish jarayonida ularning rang-barangligi, turli semalarda kelishini ta’kidlab o’tishimiz lozim. O’zbek maqollarida ularning aksariyatida “Vatan”, “makon”, “oilal” kabi semalar yetakchi ekanligini aniqladik va shu bilan birgalikda “uy” konsepti doirasida ovul, tom kabi leksik birliklar ham ishlatildi. Bu bevosita xalqning tarixiy etnosi, turmush sharoitidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Арутюнова Н. Д. Логический анализ языка. Ментальные действия. - М., 1993.
2. Кубрякова Е.С. Кратком словаре когнитивных терминов. М., 1996.
3. Мирзаев Т., Мусокулов А., Саримсоков Б. Ўзбек халқ мақоллари. – Т., 2005
4. Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Т.,1990